

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯ ОТ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

¹Жумаев Отабек Абдужалилович, ²Ташпулатова Фатима Кудратовна

¹ассистент ТашПМИ, ²доцент ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185339>

Аннотация. Комплексно обследовано 102 больных туберкулезом легких, которые были разделены на 2 группы: 1 группа 50 больных, получавших химиотерапию и 2 группа - 52 больных получивших на фоне химиотерапии настой из сбора лекарственных трав. Установлено, что включение настоя из сбора лекарственных трав уменьшает частоту нежелательных явлений в 2 раза, удлиняет сроки их возникновения и положительно влияет на тяжесть побочных реакций.

Ключевые слова: туберкулез легких, нежелательные явления, сбор из лекарственных трав, химиотерапия

Abstract. A comprehensive examination of 102 patients with pulmonary tuberculosis was carried out, which were divided into 2 groups: Group 1 - 50 patients who received chemotherapy and Group 2 - 52 patients who received an infusion of a collection of medicinal herbs during chemotherapy. It was found that the inclusion of an infusion of a collection of medicinal herbs reduces the frequency of adverse events by 2 times, prolongs the time of their occurrence and has a positive effect on the severity of adverse reactions.

Keywords. pulmonary tuberculosis, adverse events, a collection of medicinal herbs, chemotherapy

Annotatsiya. O'pka tuberkulyozi bilan kasallangan 102 bemor har tomonlama tekshirilib, ular 2 guruhga bo'lingan: 1 guruh- faqat kimyoterapiya olgan 50 bemorlar va 2 guruh- kimyoterapiya fonida dorivor o'simliklar to'plamini qabul qilgan -52 bemor. Dorivor o'simliklarni to'plamini davoga kiritish noxush hollatlarning sonini 2 baravar kamaytirishi, ularning paydo bo'lish muddatini uzaytirishi va salbiy reaksiyalarning og'irligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Kalit so'zlar. o'pka tuberkulyozi, noxush hodisalar, dorivor o'simliklarni yig'ish, kimyoviy terapiy.

Актуальность

Туберкулез как инфекционно аллергическое заболевание требует длительного и комплексного лечения, основой которого является химиотерапия. Согласно рекомендациям ВОЗ назначаются одновременно несколько противотуберкулезных препаратов с учетом лекарственной чувствительности, что на фоне наличия сопутствующих заболеваний часто осложняется развитием нежелательных явлений (НЯ) от противотуберкулезных препаратов (2,3,4,6). По данным литературы частота нежелательных явлений от противотуберкулезных препаратов колеблется от 17% до 72,8% (5). Нежелательные явления, возникающие в процессе лечения являются причиной перерывов в химиотерапии и ухудшают прогноз болезни. Следовательно, важно провести профилактику нежелательных явлений от противотуберкулезных препаратов, что повысить эффективность лечения туберкулеза.

В условиях роста частоты лекарственной устойчивости и поиска новых противотуберкулезных препаратов в последнее время внимание специалистов в

качестве патогенетического метода лечения все больше привлекает один из видов нетрадиционных методов лечения-использование сбора лекарственных трав. Известно, что в составе лекарственных трав имеются биологические активные вещества, витамины, микроэлементы которые улучшают функцию печени и почек, ЖКТ и тем самым улучшают переносимость химиотерапии.

Цель: оценить эффективность сбора лекарственных трав для профилактики нежелательных явлений от противотуберкулезных препаратов у больных лекарственно чувствительным туберкулезом легких (ЛЧТЛ).

Материал и методы. Было комплексно обследовано 102 больных туберкулезом легких в возрасте от 17 до 65 лет, находившихся на лечении в терапевтических отделениях клиники центра фтизиатрии и пульмонологии Ташкентской области и г. Ташкента в период 2018-2022гг. Из общего числа обследованных мужчин было 50 (49,0%), женщин – 52 (51%). По клиническим формам туберкулеза преобладал инфильтративный туберкулез легких - 60 (58,8%) и фиброзно-кавернозный туберкулез легких -18 (17,6%) больных, одинаково часто встречался кавернозный и диссеминированный туберкулез легких - (11,8%). Впервые выявленных больных было - 86%.

У 89 (87,2%) больных установлены сопутствующие заболевания: ХОБЛ – у 31,5%, анемии – у 18%, заболевания желудочно кишечного тракта и печени – у 28,2%, сахарный диабет – у 19,3%. С учетом результатов теста на лекарственную устойчивость обследованным пациентам назначили согласно стандартам ВОЗ прием противотуберкулезных препаратов первого ряда - изониазид, рифампицин, пипразинамид и этамбутол. Больные находились на стационарном лечении от 2-х до 3-х месяцев.

В зависимости от способа профилактики больные были разделены 2 группы: 1 группа контрольная 50 больных, которые получали традиционную профилактику нежелательных явлений на фоне химиотерапии, которая включала в себя назначение витаминов, гепатопротекторов, антиоксидантов и 2 группа-52 больных, которым было назначено дополнительно прием настоек из сбора лекарственных трав . Сбор состоял из душицы, цветов ромашки, крапивы листьев эвкалипта и зверобоя. При составлении сбора учитывали основные свойства лекарственных трав [1,7]. Сбор заливают 1 литром кипятка, нагревают на водяной бане (90°) в течение 10 минут, охлаждают, фильтруют. Принимают настой по 100 мл 3 раза в день после еды, до приема препаратов, в течение 2-х месяцев.

Результаты и обсуждение. Установлено, что в динамике в процессе лечения в обеих группах возникли нежелательные явления от химиопрепаратов (табл.1). Если в 1 группе больных частота НЯ от противотуберкулезных препаратов составила 88%, то в группе больных, получавших дополнительно сбор лекарственных трав отмечено развитие НЯ в 2 раза меньше (46,1%).Необходимо отметить, что применение сбора лекарственных трав во 2 группе больных получавших настой из сбора лекарственных трав, способствовало уменьшению частоты кожно-аллергического синдрома (13,4%), поражения желудочно кишечного тракта (3,8%) и сочетанных синдромом.

Таблица 1

Частота и характер НЯ от противотуберкулезных препаратов у обследованных больных в зависимости от метода профилактики в %

Группа больных	Частота НЯ	КАС	Синдром поражения				Сочетанные синдромы
			печени	Желудочно-кишечного тракта	Нервная система	Сердечно-сосудистая система	
1 группа n-50	44 (88±4,5) P≤0,001	13 (26±6) P≤0,05	9 (18±5,4) P≥0,5	9 (8±3) P≥0,5	5 (10±4) P≥0,5	4 (8±3)	9 (18±5) P≤0,05
2 группа n-52	24 (46,1±7,0)	7 (13,4±4)	9 (17,3±5,4)	2 (3,8±2,5)	3 (5,7±3)	-	3 (5,7±3)

Примечание- % высчитаны по отношению количеству больных в каждой группе; P- достоверная разница между первой и второй группой.

Было установлено, что препаратом вызывающий НЯ от противотуберкулезных препаратов наиболее часто был препарат изониазид (46,7%) и рифампицин (33,3%). Несколько реже НЯ вызывали этамбутол и пипразинамид-12,0 % и 8,0 % соответственно.

Нами так же были проанализированы сроки возникновения НЯ от противотуберкулезных препаратов в обеих группах больных (табл.2). Необходимо отметить, что нежелательные явления от противотуберкулезных препаратов возникали в группе больных принимавших, настой из сбора лекарственных трав более отдаленные сроки терапии по сравнению с контрольной 1 группой больных.

Таблица 2

Сроки возникновения НЯ у обследованных больных в зависимости от способа профилактики в днях

Группа больных	КАС	Синдром поражения				Сочетанные синдромы
		печени	Желудочно-кишечного тракта	Нервная система	Сердечно-сосудистая система	
1 группа n-44	18,4±3,6 P≤0,001	16,3±2,5 P≤0,02	9,2±2,5 P≥0,5	10±5,2 (10±4) P≥0,5	40,6±19,0 P≥0,5	20,5±1,9 P≥0,5
2 группа n-24	38±3,0	29,4±3,9	22,5±0,5	21±3,0	-	23,6±4,4

Примечание- % высчитаны по отношению количеству больных в каждой группе; P- достоверная разница между первой и второй группой.

Анализ наших данных показал, что у больных из 1 группы в основном возникали НЯ от противотуберкулезных препаратов среднее тяжелые (54%) и тяжелые (32%).

Заключение

Таким образом, применение сбора из лекарственных трав у больных с лекарственно чувствительным туберкулезом легких способствует уменьшению частоты нежелательных явлений от противотуберкулезных препаратов в 2 раза, удлиняет сроки их возникновения.

Установлено, что уменьшается частота кожно-аллергического синдрома, синдромы поражения печени и нервной системы, что объясняется что настоей из лечебных трав, обладающих противовоспалительным, противоаллергическим, спазмолитическим, желчегонным ускоряет дезинтоксикацию.

Полученные данные указывают о целесообразности включения сбора из лекарственных трав для проведения профилактики НЯ от противотуберкулезных препаратов у больных туберкулезом легких, что будет способствовать повышению общей эффективности комплексной терапии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Барнаулов О.Д. Фитотерапия больных легочным туберкулезом- СПб,1999.- 414 с.
2. Брюхачева Е.О., Холодов А.А., Пьянзова Т.В. Частота и риск развития побочных реакций противотуберкулезной терапии у детей и подростков Уральский медицинский журнал. 2022. Т. 21, № 6. С. 83-88.
3. Климов К.В., Ершова Н.Г., Алещенкова О.М. Нежелательные побочные реакции на противотуберкулёзные препараты у детей с впервые выявленным туберкулёзом органов дыхания // Туберкулёз и социально значимые заболевания. – 2018. - № 3. – С. 76 – 77.
4. Иванова Д.А. Нежелательные реакции при лечении впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания: профилактика, ранняя диагностика и купирование, М.2018-Автореферат дисс. канд. мед. наук.-С.25.
5. Иванова Д.А., Борисов С.Е. Аллергические реакции при лечении впервые выявленных больных туберкулёзом органов дыхания // Вестник ЦННИТ. – 2019. - № 1. – С. 59 – 67.
6. Мишин В.Ю. Медикаментозные осложнения комбинированной химиотерапии туберкулеза легких.М.2007. с.350.
7. Перова Н.Н., Батищева Г.А., Музалевская Е.Н., Атякшин Д.А Неблагоприятные побочные реакции противотуберкулезной терапии // Прикладные информационные аспекты медицины. –2019. –Т. 22, № 3. –С. 48-53.
8. Современная фитотерапия. Под ред. Петкова В. София,1988.С.505.